

COPLAS

AL SANTISIMO NACIMIENTO

DEL NIÑO DE DIOS.

INTRODUCCION.

La sagrada Virgen sale
para ponerse en camino,
preñada de nueve meses
padeciendo pena y frio.

San José vá con la Virgen
cuidando de su regalo,
que es de Ezequiel la carroza
y al cielo envidia ha causado.

San José dijo á la Virgen.

Animaos, querida Esposa,
no os falte ahora el esfuerzo,
que pues ya los gallos cantan
cerca tenemos el pueblo.

La Virgen. Estimo la voluntad,
y el valor os agradezco,
y á vuestros brazos me acojo
para descansar en ellos.

San José. Descansad, qué yo seré
mientras os dure el silencio,
árgos del mayor tesoro
que tiene la tierra y cielo.

La Virgen. Ya, José, de nuestra duda
la vos nos ha satifecho,
pues dice que en un portal
ha de ser el nacimiento.

S. José Aquí está una puerta abierta
y que sin duda sospecho
la que habemos de buscar,
entremos, Virgen, adentro.

En este portal entraron,
y se acogen á un pesebre,
y recogiendo unas pajas,
allí tuvieron su alvergne:

En punto de media noche
nació el Autor Soberano,
con el fin de rescatar
á todo el género humano.

VILLANCICO PRIMERO.

Duo. De un invierno muy cruel,
en la noche mas callada,
un pastor todo asustado
se salió de su cabaña.
Dirigido de una luz
caminó por la montaña,
y á Belén llegó aturdido
sin saber lo que le pasa:
vuelve corriendo á los montes
dando gritos de algazara,
despertando á los pastores
que duermen en su majada.

PASTORELA.

Solo. Zagales de estos montes,
venid, venid conmigo,
vereis la maravilla
que jamás habreis visto.

Coro. Vamos, vamos allá
alegres y festivos,
y en tanto que llegamos
refiere lo que has visto.

Solo. Vinid hacia Belén,
y en un portal pagizo
hallareis tres personas
de rostro peregrino.

Coro. Vamos, vamos, etc.

1. Una Zagala hermosa,
mas blanca que el arminio,
en un portal oscuro
parió un precioso Niño:
en sus brazos le tiene,
¡prodigios de prodigios!
cuántos le ven adoran
aquel divino hechizo.

Coro. Vamos, vamos etc.

2. Compendio de hermosura
es el recién nacido,
las gracias y virtudes
en él se han reunido:
venid, pues, y vereis
que amante y compasivo
recibe á los que mira
postrados y rendidos.

Coro. Vamos, vamos etc.

3. Un venerable anciano

de humildes atavios:
parece ser el padre
del Niño que ha nacido:
apuerto de alegría,
y lleno de cariño,
mira del tierno Infante
amor tan excesivo.
Coro. Vamos, vamos, etc.

VILLANCICO SEGUNDO.

Solo. Hoy han llegado al portal
los niños que en otros años
al recién nacido Infante
su tonada le cantaron:
en esta dicen que traen
una nueva muy del caso,
que divertirá á la noche
si la oyen con cuidado.

Coro. Aprisa, pastores,
corriendo, muchachos,
cantemos alegres
al Dios Soberano.

Niños. Traemos tonada
de gusto y de pasmo,
si quieren oirla
estén con cuidado.

Coro. Decidla, que todos
atentos estamos,

TONADA Y COPLAS.

Niños.

1. A Belén hoy corriendo llegamos,
¡hay Niño del alma!
á besar esa cuna en que naces
llorando tus gracias,
¡Ay qué perlitas
tan redonditas,
tan nacaradas!
¡quién las bebiera!
¡quién las gustara!

Coro. Preciosa idea,
nueva tonada,
viva ese Infante,
viva su gracia,
viva el encanto
de nuestras almas.

2. Tu boquita la esmaltan rubies

que queman y abrasan,
y de grana tus labios son cinta
que prenden el alma,
¡Qué cadenitas
tan torneaditas
son sus palabras!
ellas me rinden,
ellas me arrastran.

Coro. Preciosa idea, etc.

3. En tus ojos descubro dos soles
flechando mil gracias,
y de ambos tu madre es la niña,
pues tanto la amas.
La niña bella
es pura estrella,
no sino el Alba
que trae el día
risueña y blanda.

Coro. Preciosa idea, etc.

VILLANCICO TERCERO.

Duo. Las zagalas y pastores,
reunidos en tropel,
llegan á Belén cantando
fatigados de correr;
pero al ver tanta grandeza
en un humilde portal,
se conmueven de terneza
y no se atreven á entrar.

PASTORELA.

Solo. Zagales y pastoras,
venid, venid, llegad,
y al Niño que ha nacido
festivos saludad.

Coro. ¡Qué pasmo! ¡qué prodigio!
milagro sin igual,
que en un portal se hospeda
la Corte celestial.

Solo. Canten las dos zagalas,
que es noche de cantar
alguna tonadilla
con aire pastoral.

Coro. Canten las maravillas
que encierra este portal,
y den la bienvenida
al hermoso Zagal.

TONADILLA A DUO.

Estriv. Bien venido seas,
Pastor inmortal,
pues traes á la tierra
la dichosa paz.

Coro. Bien venido seas, etc.

COPLAS.

1. Zagalito, chiquito,
gracioso sin igual,
que has venido á nuestros montes
los ganados á guardar,
Si del cielo vienes,
divino Zagal,
dichosa la tierra
que te ha de gozar.

Coro. Bien venido seas, etc.

2. Es el portal de Belén
hoy el palacio real
donde habita el Bey de reyes
Dios de eterna Magestad:
mil veces dichoso,
feliz el mortal
que tu compañía
ha de disfrutar.

Coro. Bien venido seas, etc.

3. De una Madre tan divina,
y de un Padre celestial,
ha nacido el Zagalito
que nos viene á pastorear:
pues eres tan sábio,
tú nos llevarás
al eterno aprisco
de felicidad.

Coro. Bien venido seas, etc.

VILLANCICO CUARTO.

Solo. Los pastores de Belén,
en los collados y montes,
custodiando su rebaño
velaban toda la noche;
para divertir las horas
con sonajas y tambores
cantaban su pastorela
que repetían acordes.

PASTORELA.

Solo Pastoreitos cuidadosos

que andais por riscos y montes
bien veis que hay pésimas fieras
que nuestros rediles rompen.

Duo. Estad atentos,
no se malogren
nuestros desvelos,
que estas regiones
tienen hoy de peligro
mil ocasiones.

Coro. Pastorcitos cuidadosos, etc.

COPLAS.

1. Las ovejas inocentes
tras la gelosina corren,
dejando el pasto, con que
su buen Pastor las socorre.

Coro. Estad atentos, etc.

2. El Niño que en el pesebre
manso Cordero hoy se pone,
es el buen Pastor que viene
á cuidar de todo el orbe.

Coro. Estad atentos, etc.

3. A una oveja que se pierda
busca con tiernos amores,
y deja noventa y nueve
porque una no se malogre.

Coro. Estad atentos, etc.

VILLANCICO QUINTO.

Solo. Pues la noche se ha pasado
entre el júbilo y gracejo
al ver en nuestras majadas
al Hijo del Verbo eterno;
con música pastoril
despidámosnos atentos.

Niños. pues nosotros, si quereis,
le hemos de hacer el cortejo,
cantando por despedida
con aire, gusto y gracejo,
una tonadilla nueva
que ha de gustar al mas viejo.

Coro. Cántenla los niños, canten,
y todos repetiremos
la tonada que prometen
con acordados acento.

TONADA.

Niños. A Dios, Zagalito,
tennos en tu gracia,
hasta que nos lleves
á la eterna Patria.

Coro. A Dios, etc.

COPLAS.

1. A Dios, Pastorcito,
que del cielo bajas,
y habitas el suelo
sufriendo desgracias:
no nos olvides,
Niño del alma,
danos piadoso
la dulce calma.

Coro. A Dios, etc.

2. A Dios, Virgen Madre,
mas pura que el Alba,
del Eterno Padre
la mas apreciada:
en tí ponemos
nuestra esperanza,
de tí esperamos
toda bonanza.

Coro. A Dios, etc.

3. A Dios, casto Esposo,
de tu Esposa casta,
pues has conseguido
la dicha mas alta:
pide á tu Hijo
con eficacia
que en los trabajos
nos dé contancia.

Coro. A Dios, etc.

FIN.

CARMONA: = 1856.

Imprenta de D. José M. Moreno, calle Juan de la Cabra. núm. 5.